

FACTORII DE RISC ȘI PREDICTORII ÎN DIAGNOSTICUL SINDROMULUI CARDIORENAL LA COPII

Risk factors and predictors in the diagnosis of cardio-renal syndrome in children

CZU: [616.12+616.61]-008.64-07-053.2

DOI: 10.5281/zenodo.20179124

Victoria GROSU

<https://orcid.org/0000-0001-5299-4279>

dr. hab. în științe biologice, conferențiar universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”

din Republica Moldova, Departamentul de Pediatrie

E-mail: victoria.grosu@usmf.md

Summary. Heart and kidney failure often coexist and confer high morbidity and mortality. The complex bidirectional nature of cardiac and renal dysfunction is referred to as cardio-renal syndrome and can be induced by acute or chronic dysfunction of either organ or secondary to systemic diseases. Traditional biomarkers, are also limited in their ability to provide an early and accurate diagnosis of cardio-renal syndrome. New biomarkers have the potential to aid in the diagnosis of cardio-renal syndrome and guide treatment by assessing of the pathophysiological pathways involved, such as hemodynamic dysfunction, neurohormonal activation, endothelial dysfunction, inflammation and oxidative stress, and fibrosis. In this review, we evaluate the utility of biomarkers that correlate with renal and cardiac dysfunction, inflammation/oxidative stress, fibrosis and cell cycle arrest, as well as new emerging biomarkers that may provide prediction and prognosis of cardio-renal syndrome and guide the potential development of targeted therapies.

Key words: children, cardio-renal syndrome, diagnosis, biomarkers.

Introducere

Actualitate. Insuficiența cardiacă și renală coexistă adesea și conferă o morbiditate și o mortalitate ridicate. Natura bidirecțională complexă a disfuncției cardiace și renale este denumită sindrom cardio-renal și poate fi indusă de disfuncția acută sau cronică a oricăruia dintre organe sau secundară unor boli sistemice. Cele cinci subtipuri clinice ale sindromului cardio-renal sunt clasificate în funcție de factorul precipitant primar perceput al leziunii organelor. Biomarkerii tradiționali, cum ar fi creatinina serică, sunt, de asemenea, limitați în capacitatea lor de a oferi un diagnostic precoce și precis al sindromului cardio-renal. Noii biomarkeri au potențialul de a ajuta la diagnosticarea sindromului cardio-renal și de a ghida tratamentul prin evaluarea rolurilor relative ale căilor fiziopatologice implicate, cum ar fi disfuncția hemodinamică, activarea neurohormonală, disfuncția endotelială, inflamația și stresul oxidativ și fibroza. În această analiză, evaluăm utilitatea biomarkerilor care se corelează cu (dis)funcția renală și cardiacă, inflamația/stresul oxidativ, fibroza și stopul ciclului celular, precum și noi biomarkeri emergenți (trombospondină-1/CD47, glicocalix și interleukina-1 β) care pot oferi predicție și prognosticul sindromului cardio-renal și pot ghida dezvoltarea potențială a unor terapii țintite.

Insuficiența cardiacă (IC) și boala renală cronică (BRC) reprezintă probleme de sănătate publică în creștere, cu o prevalență de 4%, respectiv 9% și o creștere globală a deceselor atribuibile cu 41% pentru ambele boli din 1990. Sindromul cardio-renal (SRC) se referă la

disfuncția concomitentă a inimii și rinichiului, care poate iniția și perpetua boala în celălalt organ prin căi de feedback hemodinamice, neurohormonale și imunologice și/sau biochimice. Combinația IC și BRC este asociată cu morbiditate și mortalitate ridicate. La persoanele cu IC, fiecare scădere cu 10 ml/min a ratei estimate de filtrare glomerulară (eRFG) crește riscul de deces din orice cauză cu 7%, în timp ce spitalizarea pentru IC la persoanele cu BRC crește riscul de deces de 3-7 ori¹.

Material și metode. A fost efectuată evaluarea literaturii științifice medicale de specialitate explorând bazele de date: PubMed, Hinari, Springer Link și Scopus (Elsevier). Criteriile de includere au servit ghidurile de practică clinică, articolele științifice cu privire la factorii de risc în declanșarea și evoluția sindromului cardiorenal la copii și adulții tineri, criteriile diagnostice clasice și noile recomandări în diagnosticul biomarkerilor specifici tisulari ale insuficienței cardiorenale la copii. Criteriile de excludere au fost articolele care nu corespundeau cerințelor actuale ale diagnosticului sindromului cardiorenal.

Resultate. Diagnosticul biomarkerilor în sindromul cardiorenal. În sindromul cardiorenal pediatric (SCR), biomarkerii stabiliți includ markerii tradiționali ai funcției renale, cum ar fi creatinina serică și azotul ureic din sânge, alături de markerii cardiaci, cum ar fi peptida natriuretică de tip B (BNP) și NT-proBNP. Biomarkerii mai noi, cum ar fi lipocalina asociată gelatinazei neutrofile (NGAL), cistatina C (CysC) și molecula 1 a leziunii renale (KIM-1), sunt cruciali pentru detectarea precoce a leziunilor renale. Alți biomarkeri promițători aflați în curs de investigare includ inhibitorul tisular al metaloproteinazei 2 (TIMP2) și proteina 7 care leagă factorul de creștere asemănător insulinei (IGFBP7), precum și interleukina-18 (IL-18)².

Noile ghiduri pentru sindromul cardiorenal pun accentul pe utilizarea inhibitorilor SGLT2 (SGLT2i) pentru toți pacienții cu insuficiență cardiacă, indiferent de statusul diabetic, pentru a îmbunătăți rezultatele cardiorenale. Ghidurile KDIGO din 2024 pentru boala renală cronică (BRC) consolidează utilizarea SGLT2i în BRC și evidențiază beneficiile inhibitorilor optimizați ai sistemului renină-angiotensină (RASi) și ai antagoniștilor receptorilor mineralocorticoizi (MRA).

Biomarkeri în căile de leziuni în sindromul cardiorenal. Sindromul cardiorenal implică natura bidirecțională complexă a disfuncției cardiace și renale. Căile implicate includ disfuncția hemodinamică, activarea neurohormonală (în principal sistemul renină-angiotensină-aldosteron), inflamația și stresul oxidativ, disfuncția endotelială și, în cele din urmă, leziunile și fibroza atât la nivelul inimii, cât și al rinichilor.

În plus, o combinație de biomarkeri poate avea o performanță superioară unui singur biomarker. Prin urmare, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a identifica tipul și momentul analizei biomarkerilor în predicția și prognosticarea sindromului cardiorenal. NGAL, lipocalină asociată gelatinazei neutrofile; KIM-1, moleculă de leziune renală-1; L-FABP, proteină de legare a acizilor grași hepatici; NAG, N-acetil-beta-D-glucozaminidază; BNP, peptidă natriuretică cerebrală; NT-proBNP, peptidă natriuretică pro-cerebrală N-terminală; IL, interleukină; TIMP2, inhibitor tisular al metaloproteinazelor-1 și -2; IGFBP7,

¹ Rangaswami, J., Bhalla, V., Blair, J. E. A., Chang, T. I., Costa, S., Lentine, K. L., ... McCullough, P. A. *Cardiorenal syndrome: Classification, pathophysiology, diagnosis, and treatment strategies: A scientific statement from the American Heart Association*. *Circulation*, 2019, 139(16), e840–e878

² Wang, K., & Kestenbaum, B. Proximal tubular secretory clearance: A neglected partner of kidney function, in: *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*, 2018, 13, 1291–1296. <https://doi.org/10.2215/CJN.12001017>

proteină de legare a factorului de creștere asemănător insulinei-7; TSP-1, trombospondină-1³.

Biomarkeri stabiliți - aceștia sunt utilizați în mod obișnuit în practica clinică pentru diagnosticarea și monitorizarea SRC.

Markeri ai funcției renale:

• Creatinina serică: Un marker utilizat pe scară largă al funcției renale, deși este un indicator tardiv al leziunii renale acute (IRA).

• Azotul ureic sanguin: Un alt marker comun pentru toxicitatea renală, deși creșterea sa poate fi afectată de diverși factori.

• Rata de filtrare glomerulară (RFG): Evaluează funcția renală generală, cistatina C oferind adesea o măsură mai sensibilă decât creatinina.

Markeri cardiaci:

• Peptida natriuretică de tip B (BNP) și NT-proBNP: Nivelurile crescute indică disfuncție cardiacă și pot fi, de asemenea, influențate de disfuncția renală.

Biomarkeri noi și emergenți

Acești biomarkeri oferă o detectare mai timpurie a SCR și o înțelegere mai cuprinzătoare a procesului bolii.

Biomarkeri ai leziunilor renale:

• Lipocalină asociată cu gelatinaza neutrofilă (NGAL): Un marker sensibil pentru insuficiența renală acută (IRA) precoce, detectabil cu 48-72 de ore înainte de creșterea nivelului de creatinină.

• Cistatina C (CysC): Un marker funcțional al ratei de filtrare glomerulară (RFG) care este mai sensibil decât creatinina pentru IRA precoce și boala renală cronică (BRC).

Biomarkeri ai funcției (filtrare și integritate glomerulară)

Albuminuria este un biomarker ieftin și disponibil pe scară largă, care poate reflecta nu numai leziunile glomerulare, ci și disfuncția endotelială. În trei studii ample privind insuficiența cardiacă cronică, microalbuminuria (30–299 mg/g) și macroalbuminuria (≥ 300 mg/g) au fost asociate cu un risc crescut de 1,4–1,8 ori de deces din orice cauză, deces cardiovascular sau spitalizare pentru insuficiență cardiacă. Albuminuria a prezis aceste rezultate independent de creatinina serică, HbA1c și fracția de ejeție a ventriculului stâng (FEVS). Deși există tratamente pentru reducerea albuminuriei (de exemplu, inhibitori ai sistemului renină-angiotensină-aldosteron (SRAA)), este nevoie de studii suplimentare pentru a stabili dacă țintirea albuminuriei îmbunătățește prognosticul în sindromul cardiorenal (SCR).

Cistatina-C, un inhibitor al proteazăi cisteinice de 13 kDa, este produsă la o rată constantă de către toate celulele nucleate și este filtrată liber prin glomerul, este reabsorbită aproape complet și nu este secretată de tubii renali. Cistatina-C inhibă proteazele cisteinice care degradează colagenul și elastina din familia catepsinelor și protejează împotriva aterosclerozei la șoarecii cu deficit de apolipoproteină E, deși rolul său în CRS este neclar. Atât în insuficiența cardiacă acută, cât și în cea cronică, nivelurile crescute de cistatină-C plasmatică sau urinară au fost asociate cu un risc crescut de 2-3 ori de deces din orice cauză, independent de creatinina serică sau de eGFR. În insuficiența cardiacă acută (ICA), cistatina C plasmatică a avut o capacitate modestă de predicție a leziunii renale acute (LRA) (AUC-ROC = 0,68) și a decesului de orice cauză sau a spitalizării pentru insuficiență cardiacă

³ Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease, in: *Kidney International*, 2024, 105(4, Suppl.), S117–S314. <https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018>

(AUC-ROC = 0,73; IC 95%: 0,66–0,80), oferind valoare prognostică suplimentară față de prohormonul N-terminal al peptidei natriuretice de tip B (NT-proBNP) și troponină⁴.

Spre deosebire de creatinina serică, cistatina C plasmatică nu este influențată de masa musculară; totuși, ambele pot fi afectate de statusul volemic și de modificările hemodinamice renale. În studiul Renal Optimization Strategies Evaluation–Acute Heart Failure (ROSE-AHF), diureza agresivă impusă prin protocol a determinat agravarea funcției renale (WRF), definită printr-o scădere $\geq 20\%$ a eGFR estimată pe baza cistatinei C, la 21,2% dintre participanți, fără a fi însă asociată cu o creștere a markerilor de leziune tubulară renală. Acest fapt sugerează că markerii tubulari ar putea fi utili în diferențierea dintre leziunea renală acută asociată depleției volemice induse de diuretice și leziunea parenchimatosa renală în sindromul cardiorenal de tip¹⁵.

Galectina-3 este o glicoproteină de 30 kDa, sintetizată în principal de macrofage, implicată în depunerea de colagen de către fibroblaste și, implicit, în dezvoltarea fibrozei cardiace. Nivelurile plasmatiche de galectină-3 sunt, de asemenea, invers corelate cu funcția renală și, prin urmare, acest marker poate reflecta atât fibroza cardiacă, cât și funcția renală. În insuficiența cardiacă acută, deși NT-proBNP s-a dovedit superior galectinei-3 pentru diagnostic, galectina-3 poate avea o valoare prognostică superioară pentru mortalitatea la 60 de zile (AUC-ROC = 0,74 vs. 0,67; $p = 0,05$) și s-a asociat, în analiza multivariată, cu un risc de 14,3 ori mai mare de deces de orice cauză sau de spitalizare recurentă pentru insuficiența cardiacă⁶. În insuficiența cardiacă cronică, galectina-3 a prezis doar modest decesul din orice cauză (AUC-ROC = 0,612; IC 95%: 0,538–0,685) și decesul din orice cauză sau spitalizarea pentru insuficiența cardiacă (AUC-ROC = 0,58; IC 95%: 0,55–0,61). Analiza cumulată a studiilor clinice privind insuficiența cardiacă cronică (eGFR medie 54–58 ml/min/1,73 m²) a arătat că valorile crescute ale galectinei-3 s-au asociat cu un risc de 1,6–2 ori mai mare de deces de orice cauză sau de spitalizare pentru insuficiența cardiacă⁷.

Proencefalina A este un opioid endogen, iar nivelurile sale plasmatiche sunt invers corelate cu rata filtrării glomerulare. În insuficiența cardiacă acută, proencefalina A a avut o capacitate modestă de predicție a agravării funcției renale (AUC-ROC = 0,69) și s-a asociat independent cu mortalitatea la 1 an sau cu spitalizarea pentru insuficiența cardiacă⁸.

⁴ Dupont, M., Shrestha, K., Singh, D., Finucan, M., & Tang, W.H.W. Lack of concordance in defining worsening renal function by rise in creatinine vs rise in cystatin C., in: *Congestive Heart Failure*, 2013, 19, E17–E21. <https://doi.org/10.1111/chf.12015>

⁵ Yancy, C. W., Jessup, M., Bozkurt, B., Butler, J., Casey, D.E., Jr., Colvin, M.M., ... Westlake, C. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society of America. *Circulation*, 2017, 136(6), e137–e161.

⁶ Maisel, A.S., Daniels, L.B., Anand, I.S., McCullough, P.A., & Chow, S.L. Utility of natriuretic peptides to assess and manage patients with heart failure receiving angiotensin receptor blocker/neprilysin inhibitor therapy, in: *Postgraduate Medicine*, 2018, 130, 299–307. <https://doi.org/10.1080/00325481.2018.1440873>.

⁷ Pliquet, R.U. Cardiorenal syndrome: An updated classification based on clinical hallmarks, in: *Journal of Clinical Medicine*, 2022, 11(10), 2896. <https://doi.org/10.3390/jcm11102896>.

⁸ McDonagh, T.A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R.S., Baumbach, A., Böhm, M., ... ESC Scientific Document Group. 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, in: *European Heart Journal*, 2021, 42(36), 3599–3726.

Biomarkeri ai afectării tubului renal: Lipocalină asociată cu gelatinaza neutrofilă

Lipocalina asociată cu gelatinaza neutrofilă (NGAL) este o proteină de 25 kDa secretată de neutrofile imature, celulele epiteliale (inclusiv epiteliul tubular renal) și cardiomiocite ca răspuns la inflamație. Deși NGAL a fost studiat pe larg ca marker al leziunii tubulare renale, acesta joacă și un rol în fibroza cardiovasculară mediată de mineralocorticoizi.

În chirurgia cardiacă neonatală și pediatrică, NGAL plasmatic și urinar au fost detectabile la 2 ore după operație (comparativ cu 1-3 zile pentru creatinina serică) și au avut performanțe excepționale în prezicerea IRA (0,92–0,998) [9]. Aceste diferențe subliniază importanța luării în considerare a timpului și a funcției renale inițiale la evaluarea biomarkerilor. Într-adevăr, pentru diagnosticarea IRA la pacienți în stare critică din unitatea de terapie intensivă, cistatina-C, interleukina-18 (IL-18), NGAL, molecula-1 pentru leziunea renală (KIM-1) și γ -glutamyltranspeptidaza au demonstrat performanțe optime mai devreme (≤ 12 ore după leziune) la pacienții cu funcție renală prezervată (eGFR ≥ 60 ml/min) și mai târziu (12-36 ore după leziune) la pacienții cu funcție renală redusă (eGFR < 60 ml/min).

Tubul renal: Molecula 1 a leziunii renale

Molecula 1 a leziunii renale (KIM-1) este o glicoproteină transmembranară cu domenii de imunoglobulină și mucină, care este exprimată de epiteliul tubulilor renali proximali ca răspuns la leziune și facilitează fagocitoza celulelor tubulare apoptotice. În insuficiența cardiacă cronică, nivelurile crescute de KIM-1 urinar au fost asociate modest cu un risc crescut de 10-15% de deces din orice cauză sau spitalizare pentru insuficiență cardiacă, dar nu a prezis IRA și nici tranziția de la IRA la IRC în insuficiența cardiacă acută. În schimb, KIM-1 urinar măsurat la 12 ore după intervenția chirurgicală cardiacă a prezis IRA cu performanță bună (ASC-ROC 0,83-0,88), și un prag ridicat pentru KIM-1 urinar (tertila cea mai mare vs. cea mai mică) a fost asociat cu o dublare a riscului de mortalitate la 3 ani, independent de IRA postoperatorie.

Tubul renal: IL-18. Interleukina-18 (IL-18) este o citokină proinflamatorie de 18 kDa produsă de celulele imune (de exemplu, macrofage) și celulele neimune (de exemplu, celulele endoteliale vasculare și celulele tubulare renale proximale) ca răspuns la leziunile tisulare prin activarea inflammasomului NLRP3, care provoacă moartea celulară programată atât în cardiomiocite, cât și în celulele tubulare renale⁹.

Tubul renal: Proteina care leagă acizii grași hepatici (L-FABP), N-acetil-beta-D-glucosaminidaza (NAG) și angiotensinogenul urinar

Proteinele care leagă acizii grași (FABP) sunt o familie de proteine citoplasmice de 15 kDa implicate în transportul intracelular al acizilor grași cu lanț lung. L-FABP este localizată pe celulele tubulare proximale renale și poate reduce stresul oxidativ prin legarea produselor de oxidare a acizilor grași. NAG este o enzimă mare de la marginea periei lizozomale (>130 kDa), exprimată predominant pe celulele tubulare proximale și nu este filtrată liber. La pacienții supuși intervențiilor chirurgicale cardiace, combinarea L-FABP urinar și NAG la 4 ore după intervenția chirurgicală cu factorii clinici preoperatori (inclusiv demografice, comorbidități și creatinina serică) a îmbunătățit predicția IRA comparativ cu factorii clinici preoperatori individuali (AUC-ROC 0,86, 0,74–0,93 vs. 0,79, 0,66–0,88, $p < 0,05$)¹⁰.

⁹ Patel, R.B., Fonarow, G.C., Greene, S.J., Zhang, S., Alhanti, B., DeVore, A.D., ... Vaduganathan, M. Kidney function and outcomes in patients hospitalized with heart failure, in: *Journal of the American College of Cardiology*, 2021, 78(4), 330–343

¹⁰ Bhandari, S., Mehta, S., Khwaja, A., Cleland, J.G.F., Ives, N., Brettell, E., ... STOP-ACEi Trial Investigators. Renin-angiotensin system inhibition in advanced chronic kidney disease, in: *The New England Journal of Medicine*, 2022, 387(22), 2021–2032. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2210639>

În insuficiența cardiacă cronică, nivelurile crescute de NAG urinar au fost, de asemenea, asociate cu un risc crescut de 1,2 ori de spitalizare pentru insuficiență cardiacă și un risc crescut de 1,3-1,4 ori de deces din orice cauză în modelele multivariate. În insuficiența cardiacă acută, angiotensinogenul urinar a prezis, de asemenea, IRA (AUC-ROC 0,78) și decesul din orice cauză (AUC-ROC 0,85)¹¹.

Miocit cardiac:

Troponina cardiacă I (cTnI) și T (cTnT) sunt biomarkeri diagnostici și prognostici stabiliți în infarctul miocardic și IC. În timp ce nivelurile de troponină sunt crescute la persoanele cu BRC din cauza clearance-ului plasmatic redus, valorile crescute ale cTnT au fost asociate cu un risc de 2-6 ori crescut de evenimente cardiovasculare, dar nu cu deces din orice cauză, după ajustarea pentru funcția renală. Ajustarea pragului cTnT a menținut o performanță bună în detectarea infarctului miocardic acut la persoanele cu IRC (cTnT > 350 ng/L (prag standard > 14 ng/L) pentru eGFR < 15 ml/min/1,73 m²: sensibilitate 95%, specificitate 97%; prag cTnT > 43,2 ng/L pentru eGFR < 60 ml/min/1,73 m²: sensibilitate 92%, specificitate: 88%).

Întindere ventriculară cardiacă: Peptidă natriuretică cerebrală și proBNP N-terminal.

Pro-BNP este secretat de cardiomiocite în ventricul și atri ca răspuns la întinderea peretelui ventricular și este scindat în BNP activ și NT-proBNP inactiv, ambii fiind biomarkeri stabiliți în insuficiența cardiacă. Deși NT-proBNP este crescut la persoanele cu IRC, valorile crescute ale NT-proBNP au fost încă asociate cu un risc crescut de 1,3 ori de evenimente cardiovasculare și un risc crescut de 1,6 ori de deces din orice cauză, după ajustarea în funcție de funcția renală [10]. La persoanele cu IRC, atât BNP, cât și NT-proBNP au demonstrat o capacitate predictivă moderată pentru decesul din orice cauză și/sau evenimentele cardiovasculare la diferite valori prag. Pentru IRC în stadiul 1-3, BNP > 90,8 pg/ml (AUC-ROC 0,699) și NT-proBNP > 259,7 pg/ml (AUC-ROC 0,702) au prezis decesul din orice cauză. Prin comparație, pentru IRC în stadiul 4-5, valorile BNP > 157,0 pg/ml (AUC-ROC 0,666) și NT-proBNP > 5.111,5 pg/ml (AUC-ROC 0,720) au prezis decesul din orice cauză sau evenimentele cardiovasculare. Cinetica NT-proBNP ar fi putut îmbunătăți utilitatea clinică în populația cu IRC, cu o dublare a NT-proBNP asociată cu un risc crescut de 1,4 ori de evenimente cardiovasculare la afro-americanii cu IRC în analiza multivariată.

Biomarkeri ai opririi ciclului celular

Inhibitor tisular al metaloproteinazei-2 x proteina 7 de legare a factorului de creștere asemănător insulinei [TIMP2], [IGFBP7] TIMP2 și IGFBP7 sunt implicate în oprirea ciclului celular G1 în fazele incipiente ale leziunii celulare, iar produsul concentrațiilor urinare de TIMPIGFBP7 (NephroCheck) este primul test aprobat de Food and Drug Administration pentru a evalua riscul de IRA, bazat pe studii efectuate la pacienți în stare critică din unitatea de terapie intensivă.

Provocări actuale în implementarea noilor biomarkeri

Biomarkerii menționați anterior demonstrează utilitatea diagnostică pentru IRA și/sau evenimentele cardiace, deși implementarea rămâne dificilă. Sugestiile cheie pentru utilizarea biomarkerilor din cadrul celei de-a 23-a reuniuni a Inițiativei pentru Calitatea Bolilor Acute au inclus combinarea biomarkerilor de leziuni și funcționali pentru a identifica pacienții cu risc crescut de IRA, pentru a îmbunătăți acuratețea diagnostică a IRA, pentru

¹¹ McDonagh, T.A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R.S., Baumbach, A., Böhm, M., ... ESC Scientific Document Group. 2023 focused update of the 2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure, in: *European Heart Journal*, 2023, 44(37), 3627–3639.

a discrimina etiologia IRA și pentru a evalua severitatea IRA. În sindromul renal cronic (SCR), biomarkerii ne pot ajuta să înțelegem interacțiunea dintre leziunile cardiace și renale. Biomarkerii leziunilor renale (de exemplu, NGAL plasmatic/urinar, IL-18 urinar, KIM-1 urinar, L-FABP urinar, NAG urinar și angiotensinogen urinar) și biomarkerii stopării ciclului celular (de exemplu, [TIMP2], [IGFBP7] urinar) pot informa în SCR de tip 1, iar biomarkerii leziunilor cardiace (de exemplu, troponina și BNP) în SCR de tip 3 și 4. În schimb, utilitatea biomarkerilor în SCR de tip 2 și 5 necesită studii suplimentare.

Deși markeri potențial mai sensibili ai RFG (de exemplu, cistatina-C plasmatică și proencefalina A) pot fi informativi în SCR de tip 2, galectina-3 plasmatică poate fi informativă atât în SRC de tip 2, cât și în SRC de tip 4, deoarece este atât un marker al RFG, cât și al fibrozei cardiace, iar SCR de tip 5 necesită probabil o combinație de biomarkeri, deoarece reflectă leziuni cardiace și renale simultane. Cu toate acestea, intervențiile în SCR rămân limitate, iar puțini biomarkeri existenți (de exemplu, albuminuria, galectina-3 plasmatică, angiotensinogenul urinar, BNP plasmatic și NT-proBNP) oferă informații despre țintele terapeutice care pot fi benefice pentru pacienții cu SRC.

Diureticele de ansă rămân tratamentul de primă linie pentru eliminarea fluidelor în insuficiența cardiacă (IC), însă studiile pe animale ridică îngrijorări cu privire la activarea SRAA mediată de furosemid și fibroza miocardică și renală ulterioară. Deși fibroza mediată de aldosteron în SCR sugerează că inhibitorii SRAA și antagoniștii receptorilor mineralocorticoizi pot fi benefici, riscul de hiperkaliemie sau IRA poate limita utilizarea lor. Axa trombospondină-1/CD47, glicocalixul și IL-1 β sunt biomarkeri noi emergenți în bolile cardiovasculare, care pot oferi, de asemenea, valoare prognostică și ținte terapeutice în sindromul cardio-renal.

Axa Trombospondină-1 (TSP-1)/CD47

TSP-1 este o proteină matricelulară de 480 kDa secretată de țesut ca răspuns la hipoxie și se leagă de CD47 pentru a limita vasodilatația mediată de oxid nitric (NO), limitând astfel perfuzia tisulară. Axa TSP-1/CD47 a fost implicată în leziunea de ischemie-reperfuzie renală (IRI), ateroscleroza, disfuncția endotelială, hipertensiunea pulmonară și evenimentele vaso-ocluzive în anemia falciformă.

Sindecin-1. Glicocalixul este o structură bogată în carbohidrați, cu grosimea de 0,5–8 μ m, compusă din glicoproteine (de exemplu, sindecin-1) legate de lanțuri laterale de glicozaminoglican (de exemplu, heparan sulfat și hialuronan), care acoperă celulele endoteliale vasculare și îi guvernează funcția de barieră, precum și proprietățile antiadezive și anti-coagulante. Degradarea glicocalixului a fost propusă ca un marker precoce al disfuncției endoteliale, care a fost din ce în ce mai mult recunoscută ca un proces critic în SCR. În insuficiența cardiacă acută, nivelurile serice crescute de sindecin-1 la internarea în spital au prezis IRA (AUC-ROC 0,741), IRA severă (AUC-ROC 0,812) și deces în spital (AUC-ROC 0,788) și a fost asociată cu un risc crescut de 1,3 ori de deces din orice cauză la 6 luni în analiza multivariată. În insuficiența cardiacă cronică, valorile serice crescute ale sindecin-1 au avut un prognostic favorabil în insuficiența cardiacă cu fracție de ejeecție păstrată (risc de 2 ori crescut de deces din orice cauză sau spitalizare), dar nu și în insuficiența cardiacă cu fracție de ejeecție redusă.

Terapiile cu siguranță dovedită la om, reutilizate pentru regenerarea glicocalixului (de exemplu, albumină, sulodoxid, plasmă proaspătă congelată, hidrocoziton, etanercept, rosuvastatină, metformină și heparină) pot reprezenta, de asemenea, potențiale noi tratamente în SCR.

Interleukina-1 β (IL-1 β)

Similar cu IL-18, IL-1 β este implicată în activarea inflammasomului NLRP3 în leziunile miocardice și renale. Canakinumab, un anticorp monoclonal umanizat care vizează IL-1 β , a redus evenimentele cardiovasculare cu 15% la 10.061 de pacienți cu infarct miocardic anterior, deși cu prețul creșterii infecțiilor fatale. Rezultate similare au fost raportate în subgrupul BRC.

Concluzii. Sindromul cardiorenal este o afecțiune din ce în ce mai frecventă în rândul populației multimorbide atât la adulți, cât și la copii cu o povară semnificativă pentru sănătate și puține tratamente eficiente. Studiile actuale privind biomarkerii în SCR s-au concentrat în mare măsură pe prognostic, iar traducerea clinică a fost limitată de datele insuficiente care îi compară cu biomarkerii tradiționali. În plus, puțini biomarkeri oferă perspective asupra bazei mecanistice a bolii necesare pentru a fundamenta strategiile terapeutice. Am subliniat căile cu care este asociat fiecare biomarker, precum și biomarkerii indicați cu cea mai mare aplicabilitate clinică, pe baza calității dovezilor existente. Diagnosticul biomarkerilor necesită cercetări și validări suplimentare într-o cohortă mai mare de pacienți cu sindrom cardiorenal. De remarcat, performanța biomarkerilor va depinde de funcția renală, momentul colectării și tipul de sindrom cardiorenal.